

TALABALAR HUQUQIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDA ICHKI ISHLAR ORGANLARI VA OLIY TA'LIM HAMKORLIGINING PEDAGOGIK ASOSLARI

Yusupov Akbar Ikromovich

Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari

Annotatsiya: Maqolada talabalar huquqiy kompetentligini rivojlantirishda ichki ishlar organlari va oliy ta'lim hamkorligining pedagogik asoslari to'g'risida so'z yuritilgan. Shuningdek, huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan uchrashuvlar tashkil etishda tavsiya etiladigan mavzular o'rin olgan.

Kalit so'zlar: huquqni muhofaza qiluvchi organlar, jinoyat huquqi, pedagogik ta'lim, huquqiy ong, huquqiy madaniyat, jinoyat, kompetentlik.

Аннотация: В статье говорится о педагогических основах взаимодействия органов внутренних дел и высшей школы в развитии правовой компетентности студентов. Также есть темы, рекомендуемые для организации встреч с правоохранительными органами.

Ключевые слова: правоохранительные органы, уголовное право, педагогическое образование, правосознание, правовая культура, преступность, дееспособность.

Abstract: The article talks about the pedagogical foundations of cooperation between internal affairs bodies and higher education in the development of students' legal competence. There are also topics recommended for organizing meetings with law enforcement agencies.

Key words: law enforcement agencies, criminal law, pedagogical education, legal consciousness, legal culture, crime, competence.

KIRISH

Demokratik tamoyillarga asoslangan yangicha fikrlovchi jamiyatni qurish, albatta, yangi davlat uchun har tomonlama chuqur o‘ylangan tashkiliy, huquqiy chora-tadbirlarni amalga oshirishni talab etadi. Bu jarayonda o‘z huquq va erkinliklari hamda majburiyatlarini nafaqat yaxshi biluvchi, bu huquq va erkinliklarini amalga oshira oladigan va o‘z majburiyatlariga vijdonan yondashadigan, boshqalarning huquq va erkinliklarini hurmat qila oladigan ko‘nikmaga ega bo‘lgan yuksak huquqiy madaniyatli, kuchli fuqarolik pozitsiyasiga ega bo‘lgan insonlardan tashkil topgan jamiyatni shakllantirish hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Shuning uchun ham o‘tgan davr mobaynida mamlakat ta‘lim tizimi tubdan isloh qilindi. Nafaqat ta‘lim tizimida, balki hamohang ravishda davlat boshqaruvi, sud-huquq tizimida ham amalga oshirilayotgan islohotlarda demokratik tamoyillar asosidagi yangi fanlar yosh avlodning dunyoqarashini o‘zgartirishda katta rol o‘ynamoqda. Ana shunday fanlar qatorida, mustabit tuzum paytida ta‘lim tizimimiz uchun notanish bo‘lgan inson huquqlari masalasi va uning uzluksiz ta‘lim tizimiga kiritilishi mamlakatdagi islohotlarda, davlat va jamiyatni modernizatsiya qilishda muhim ahamiyatga ega bo‘lgan hal qiluvchi omil bo‘ldi. Inson huquqlari hamda erkinliklarini ta‘minlash amaliyotining tahlili shuni ko‘rsatmoqdaki, ularning samarali ro‘yobga chiqarilishi muayyan omillar majmuiga bog‘liq bo‘lib, ular orasida fuqarolarning huquqiy madaniyati muhim o‘rin tutadi. Binobarin, madaniyat, bu bevosita jamiyatdagi muayyan jarayonlar asosida doimiy ravishda o‘zgarib, takomillashib boruvchi hayotiy bilimlar va ko‘nikmalar hamda ularning majmuini tashkil etar ekan, “Insonning o‘z huquq va erkinliklari, ularning milliy va xalqaro organlar tomonidan himoya qilinish usullari va vositalari to‘g‘risidagi bilimlari majmui, ularga o‘z xavfsizligini ta‘minlashning muhim omili sifatida munosabatda bo‘lish “inson huquqlari madaniyati” tushunchasi”²² ni tashkil etadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 9 yanvardagi “Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida”gi PF-5618-son Farmonida aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirishda O‘zbekiston Respublikasining Xalq ta’limi vazirligi hamda Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligining Adliya vazirligi bilan birga bajarishi kerak bo‘lgan vazifalar belgilangan. Unda ta’lim oluvchilarning huquqiy bilimlarni tizimli va uzluksiz oshirib borish, buning uchun o‘quv dasturlarini puxta ishlab chiqish, huquqiy savodxonlikni oshirishga yo‘naltirilgan o‘quv materiallarini tayyorlash topshirig‘i yuklatilgan. Shuningdek, ta’lim oluvchilarning huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirish bo‘yicha huquqni himoya qiluvchi organlar bilan hamkorlik qilishning samarali mexanizmlarini kengaytirish choralarini ko‘rish vazifasi belgilangan. Ilmiy adabiyotlarda huquqni muhofaza qiluvchi organlar va ularning funksiyalari to‘g‘risida tadqiqotlar o‘rin olgan. Bu sohada M.H.Rustamboev, M.Usmonaliev, A.Davlatov, Q.R.Abdurasulova, M.Maxbubov, M.A.Axmedshaeva, O.M.Mamadaliyev, U.A.To‘xtasheva, A.Allamuratov va boshqa olimlarning ilmiy tadqiqotlari diqqatga sazovordir. Ularda ushbu organlarning qonun doirasidagi vakolatlari, organ xodimlarining huquq va majburiyatlari haqida xulosalar berilgan

ASOSIY QISM

Jamoatchilik asosidagi yoki hamkorlikdagi faoliyatning asosiy shartlaridan biri, o‘zaro kelishilgan holda xizmatni tashkil etishdir. Hech qaysi davlat idorasi yoki tashkiloti boshqa tuzilmalar bilan hamkorlikni tashkil etmasdan, faqatgina ichki imkoniyatlari doirasida faoliyatini samaradorligini ta’minlay olmasligi barchamizga ayondir. Jumladan, ichki ishlar organlari ham o‘z zimmasiga yuklatilgan vazifalarni amalga oshirishda tizimga kiruvchi tarmoq xizmatlari, boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar, davlat va jamoat tashkilotlari bilan hamkorlik qiladi. Huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshirishda huquqbuzarliklar

profilaktikasini amalga oshiruvchi organlar va muassasalar hamkorligini tashkil etish masalasiga to'xtalishdan avval "o'zaro hamkorlik" atamasiga ta'rif berishimiz maqsadga muvofiqdir. Hamkorlik atamasiga olimlar quyidagicha ta'rif keltirishgan:

Hamkorlik bu – qonun va qonunosti aktlarga binoan, vazifalar, vaqtlar va yo'nalishlar orqali kelishilgan, xizmat ko'rsatilayotgan hududlarda fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlashda, jamoat tartibini saqlash va xavfsizligini ta'minlashda, huquqbuzarliklar, jinoyatlarning oldini olishda ishtirok etuvchi huquqni muxofaza qiluvchi organlarning kuch va vositalaridan birgalikda samarali foydalanishdir. Darhaqiqat, hamkorlik bu ikki yoki undan ortiq bo'lgan subyektlar o'rtasida o'zaro kelishib, hamjihatlikda faoliyat ko'rsatish, muayyan vazifa va funksiyalarni birgalikda ado etishidir.

Hamkorlik deganda: mazkur faoliyat bilan shug'ullanuvchi subyektlarning qonun xujjatlari va qonun osti normativ huquqiy hujjatlariga rioya etgan holda, yo'nalishlar, vaqtlari kelishilgan, xizmat olib borilayotgan hududda, jamoat tartibi va xavfsizligini ta'minlashda, huquqbuzarliklar, shu jumladan, jinoyatlarning oldini olishda ishtirok etuvchi kuch va vositalardan hamkorlikda samarali foydalanish bo'lib, bunda ikki yoki undan ortiq xizmat ya'ni boshqaruvning bir-biriga bo'ysunmagan xolda alohida ishtirokchilari o'z harakatlarini muvofiqlashtirib, birgalikda bajaradilar. Ba'zi adabiyotlarda ichki ishlar organlarining hamkorligini, mazmun mohiyatiga ko'ra:

1) Ichki ishlar organlari tizimiga kiruvchi tarmoq xizmatlari xodimlarining o'zaro hamkorligi;

2) ichki ishlar organlari sohaviy xizmatlari xodimlarining jamoat tuzilmalari bilan hamkorligi;

3) ichki ishlar organlari sohaviy xizmatlari xodimlarining davlat hokimiyatining boshqa organ va muassasalari bilan hamkorligi kabi uch guruhga ajratilganligini ko‘rishimiz mumkin.

Ichki ishlar organlarida hamkorlikning turli shakllari mavjud. Biz ularni shartli ravishda ikkiga bo‘lishimiz mumkin. Ular o‘zaro axborot almashish hamda faoliyatga doir muayyan chora-tadbirlarni hamkorlikda rejalashtirish, amalga oshirish, natijalarni umumlashtirish, muayyan vazifalarni amalga oshirishda o‘zaro yordamlashish va qo‘llab-quvvatlashda namoyon bo‘ladigan, bir so‘z bilan aytganda, amaliy hamkorlikka ajratishimiz mumkin.

Hamkorlik asosida mulohaza yuritilganda, o‘zaro axborot almashish diqqatimiz markazida bo‘ladi. Shunday ekan, o‘zaro ma‘lumot almashishning yangicha ko‘rinishi ya‘ni huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasiga vakolatli organlar va boshqa tashkilotlar o‘rtasida ma‘lumotlar va materiallarning samarali almashinuvini ta‘minlaydigan yagona axborot tizimini bosqichma-bosqich joriy etish bo‘yicha chora-tadbirlar amalga oshirish hozirgi kundagi eng dolzarb vazifalarimizdan biri hisoblanadi. O‘zaro hamkorlikning maqsadi esa huquqbuzarliklarni oldini olish va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasida keng qamrovli muammolarni hal qilishdir. O‘zaro hamkorlik obyektini jinoyatchilikni oldini olishda u yoki bu kompleks muammolarning haqiqiy amaliyotdagi holatidir. O‘zaro hamkorlikning predmeti esa ushbu yo‘nalishda kuch va vositalarni muvofiqlashtirish bo‘lib hisoblanadi. Shuningdek, professor I.Ismailov huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshirishda hamkorlikni shartli ravishda qo‘yidagi to‘rt yo‘nalishga, ya‘ni, ichki idoraviy hamkorlik, idoralararo hamkorlik, jamoatchilik bilan hamkorlik va xalqaro hamkorlikka ajratadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yilning 10 apreldagi «Ichki ishlar organlarining faoliyati samaradorligini tubdan oshirish, jamoat tartibini,

fuqarolar huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilishni ta'minlashda ularning mas'uliyatini kuchaytirish choratadbirlari to'g'risida»gi PF-5005-son Farmoniga asosan, huquqbuzarliklarning sodir etilish sabablari va shart-sharoitlarini o'z vaqtida bartaraf etish, aholining barcha qatlamlari huquqiy madaniyatini oshirish, ularda qonunga hurmat, qonun buzilishining har qanday ko'rinishiga murosasizlik tuyg'usini singdirish yo'li bilan huquqbuzarliklarning barvaqt profilaktikasi va oldini olinishini ta'minlash chora-tadbirlari ichki ishlar organlari tizimini isloh qilishning eng muhim yo'nalishi etib belgilandi. Bundan tashqari mamlakatimizda ichki ishlar organlarining huquqbuzarliklar profilaktikasi va oldini olish bo'yicha faoliyatini tubdan takomillashtirish maqsadida, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining (2017 yil 18 aprel) «Ichki ishlar organlarining huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'linmalari faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ 2896-son qarori qabul qilingan. Mazkur qaror bo'yicha Ichki ishlar organlarining vakolatli davlat organlari bilan hamkorligi:

birinchidan, huquqbuzarliklarning sodir etilishi sabablarini, ularga imkon beruvchi shart-sharoitlarni aniqlash, o'rganish va bartaraf etishga;

ikkinchidan, huquqbuzarliklarni aniqlash, bartaraf etish va fosh etish, tergov va suddan yashirib yurgan shaxslarni, shuningdek bedarak yo'qolgan fuqarolarni qidirishga;

uchinchidan, aholi bilan uning eng muhim muammolarini hal etish va ijtimoiy keskinlikni yumshatish masalalarida to'g'ridan-to'g'ri ochiq muloqotni yo'lga qo'yishga;

to'rtinchidan, huquqbuzarliklardan jabrlanganlarning, g'ayriijtimoiy xulq-atvoriga ega, huquqbuzarlik sodir etishga moyil, shuningdek huquqbuzarlik sodir etgan shaxslarning ijtimoiy rehabilitatsiyasi va moslashuvini ta'minlashga xizmat qiladi. Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risidagi qonunda Huquqbuzarliklar

profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi organlar va muassasalar tizimiga: ichki ishlar organlari, prokuratura organlari, Davlat xavfsizlik xizmati organlari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti davlat xavfsizlik xizmati organlari, O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi organlari, O‘zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi, adliya organlari, davlat bojxona xizmati organlari, davlat soliq xizmati organlari, mehnat organlari, ta’limni davlat tomonidan boshqarish organlari va ta’lim muassasalari, davlat sog‘liqni saqlash tizimini boshqarish organlari va sog‘liqni saqlash muassasalari, O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi organlari, O‘zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi va uning hududiy bo‘linmalari kiritilgan. Biroq, qonunda huquqbuzarliklar profilaktikasini muvofiqlashtirish vazifasi biror bir organga yuklatilmagan, shuningdek huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshiruvchi organlarning hisobdorligi masalasi huquqiy normalar bilan belgilab qo‘yilmagan. Mazkur faoliyat huquqiy normalar bilan tartibga solinmasligi sansolarlikni va yuklatilgan vazifalar ijrosi ta’minlanmasligiga olib kelishi mumkin.

Ko‘p hollarda jamiyatda “huquqiy madaniyat” va “inson huquqlari madaniyati” tushunchalari bir xil tushunchalar, degan fikrlar mavjud. “Huquqiy madaniyat” tushunchasini aniqlash uchun bir necha yondashuvlar mavjud. Huquqiy adabiyotda bu tushuncha huquq, huquqiy ong, munosabatlar, qonuniylik, huquqiy tartib, huquqqa rioya etishni qamrab oladi. Huquqiy madaniyat shartli ravishda ikki madaniyatga bo‘linadi. Jamiyatning huquqiy madaniyati - huquqiy ongning, qonuniylikning, qonunlarni takomillashtirish va huquqiy tajribaning muayyan darajasini aks ettiradigan hamda insoniyat huquq sohasida yaratgan butun boyliklarni qamrab oladigan ijtimoiy madaniyat turi. Jamiyatning huquqiy madaniyat shaxs erkinligi va xavfsizligi, inson huquqlarini ta’minlash, uning

huquqiy himoya etilishi va ijtimoiy faolligini kafolatlash uchun zamin hisoblanadi. Shaxsning huquqiy madaniyati jamiyat huquqiy madaniyatining uzviy qismidir. Bu faoliyat huquq sohasida jamiyat taraqqiyotiga va uning madaniyatiga mos keladi, natijada shaxs va jamiyatning doimiy huquqiy boyishi sodir bo'ladi. Shubhasiz, shaxsning yuksak huquqiy madaniyati jamiyat taraqqiyotini ta'minlaydi. Huquqiy madaniyat tushunchasini tahlil qilish asnosida, bu tushuncha bilan chambarchas bog'liq bo'lgan "inson huquqlari madaniyati" tushunchasini alohida ajratish maqsadga muvofiq bo'adi. Chunki, bu tushuncha huquqiy madaniyatni ham qamrab olishi bilan birga, huquqshunoslikdan ham kengroq darajadagi munosabatlar, g'oyalar, qarashlarni qamrab oladi va jamiyat rivojlanishining bugungi bosqichida "Inson huquqlari madaniyati", degan yangi kategoriyani muomalaga kirib kelganligini bildiradi. O'z navbatida, inson huquqlari madaniyati faqatgina yuridik tushuncha bo'lib qolmaydi. Inson huquqlari madaniyati asosida inson shaxsiyatining qadr-qimmati g'oyasi yotadi, bu ko'proq ma'naviy kategoriya bo'lib, uni tavsiflaganda, unda axloqiy-ma'naviy jihatlar ustunlik qiladi. Inson huquqlari madaniyati shaxs, jamiyat va xalqaro munosabatlarni yanada insonparvarlashtirishga qaratilgan chora-tadbirlarining ko'rsatkichi hisoblanadi. "Madaniyat" (lotincha "cultura" so'zidan olingan bo'lib - "ishlov bermoq", "qayta ishlamoq" ma'nosini beradi) - muhitni qayta o'zgartirishga yo'naltirilgan turmush va ongning barcha sohalaridagi insoniyatning ijtimoiy-progressiv ijodiy faoliyatidir. Inson huquqlari madaniyati - muayyan davlat va jamiyatda ya-shovchi har bir shaxsning, shaxslar guruhining, bu jamiyatning to'la huquqli a'zosi va a'zolari sifatida mamlakatda amal qiluvchi xalqaro va milliy huquqiy normalarda o'z aksini topgan huquq va erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini mukammal darajada bilishi, ularni tegishli ravishda talab etish olishi va qonuniy mexanizmlar vositasida amalga oshira olish ko'nikmalariga ega bo'lishi hamda boshqa shaxslarning tegishli

huquq va erkinliklariga hurmat munosabatida bo'lishi, shuningdek, o'zining va boshqalarning inson huquqlarini buzadiganlarga nisbatan murosasiz xulqatvorda bo'lishda ifodalanadigan faoliyatidir. Demak, birinchi navbatda, insonning jamiyatdagi mavjudotlar ichida eng ulug'i ekanligini his etishi, yashashi, munosib hayot kechirishi uchun muayyan mezonlarga amal qilishi lozimligini anglab yetishi, jamiyatda o'z o'miga ega bo'lishi uchun ma'lum talablarga javob berishi muhimligini idrok etishi natijasida shaxsning umumiy madaniyati yuzaga keladi.

Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini takomillashtirish ta'lim tashkilotlari uchun ijtimoiy ahamiyatga ega hisoblanadi. Bunday vazifani bajarishda huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yish yaxshi samara beradi. Bu ta'limdagi huquqiy fanlarning o'qitilishida ham ko'zga tashlanmoqda. Huquqiy fanlarni o'qitilishida huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda quyidagi maqsadlarga erishish nazarda tutiladi:

1. Talabalarga huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari bilan aloqalar yordamida jinoyat huquqi fani mavzularidagi amaliyotga doir ma'lumotlarni singdirish orqali ushbu fanning tarbiyaviy ahamiyatini kuchaytirish;

2. Huquq fanidan dars beruvchi professor-o'qituvchilarni jinoyat huquqiga doir amaliyot to'g'risidagi nazariy bilimlari va talabalarining jinoyat-protsessual amaliyot bo'yicha zaruriy bilim va tajribaga ega bo'lishishiga erishish;

3. Huquqi fanining boshqa fanlar bilan o'zaro aloqadorlik xususiyatlari to'g'risida chuqur bilimlarga ega bo'lish;

4. Talabalar huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini rivojlantirishga qaratilgan ma'naviy-ma'rifiy ishlar rejasidagi tadbirlarning yuqori saviyada o'tkazilishini ta'minlash;

5. Talabalarning huquq fanini o'rganishdagi kasbiy kompetentlik darajasini yuksaltirish, kreativlik qobiliyatlari va intellektual salohiyatini rivojlantirish uchun jinoiy-huquqiy amaliyot masalalariga jiddiy e'tiborni qaratish (bunda talabalar tomonidan jinoyat qonunchiligi va amaliyotiga yo'naltirilgan slaydlar, video-roliklar, multimedialar shaklidagi taqdimotlar tayyorlashni rag'batlantirish, mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishni nazarda tutiladi);

6. Talabalarni huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yish orqali jinoiy hodisalar va boshqa huquqbuzarliklarga doir mustaqil ishlar, maqolalar va qisqa xabarlar tayyorlashga yo'naltirish;

7. Talabalar e'tiborini huquq fanining o'qitilishini tadqiq qilishga qaratilgan ta'limdagi yangi pedagogik texnologiyalar, innovatsion usullar haqida kurs ishlari va bitiruv malakaviy ishlar yozishni qaratish;

8. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yish orqali talabalar huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirishda korrupsiya va jinoyatchilikka qarshi kurashish ko'nikmalarini shakllantiruvchi g'oya va ibratli jihatlardan keng foydalanish;

9. Talabalar huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirishda surishtiruv, tergov, sud muhokamasi, jazoni ijro etishga bog'liq jinoyat-protsessual jarayonlar bo'yicha hujjatlar bilan ishlash tartiblarini o'rganishni tashkil etish;

Huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlik aloqalari yordamida huquq fanining falsafiy va pedagogik jihatlarini, uni tashkil etishning samarali yo'llari hamda vositalarini o'rganishni yo'lga qo'yish. Huquqni muhofaza qilish faoliyati bilan shug'ullanuvchi maxsus vakolatli organlar davlat mexanizmi tarkibida alohida o'ringa ega. Ular haqida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 121- moddasi ikkinchi qismida shunday deyilgan: "Qonuniylik va huquqiy tartibotni, fuqarolarning huquqlari va erkinliklarini himoya qilishda

huquqni muhofaza qiluvchi organlarga jamoat tashkilotlari va fuqarolar yordam ko'rsatishlari mumkin". Konstitutsiyada belgilangan mazkur normaning o'ziga xos xususiyatlari bo'lib, ularga quyidagilarni kiritishimiz mumkin:

- huquqni muhofaza qilish faoliyati davlat, jamiyat va shaxs manfaatlarini g'ayriqonuniy tajovuzlardan himoyalashga qaratiladi;
- huquqni muhofaza qiluvchi organlar davlat majburlov choralari va jazolash usullarini qo'llash vakolatiga ega;
- majburlov choralari qo'llash va jazolash huquqni muhofaza qiluvchi organlarning mansabdor shaxslari zimmasiga yuklatiladi;
- huquqni muhofaza qilish faoliyati faqat qonunda belgilangan tartibda amalga oshiriladi;
- huquqni muhofaza qilish faoliyati bilan shug'ullanuvchi organlar davlat nomidan ish yuritadi.

Davlat organlari tizimida o'z o'rniga ega bo'lgan huquqni muhofaza qiluvchi organlarning har biri qonunlar va qonun osti hujjatlarida belgilangan maxsus vakolatlari bilan bir-birlarining o'rnini to'ldiradi.

XULOSA

Kuzatuv davomida talabalarning huquqni muhofaza qiluvchi organlarga qiziqishi yuqori ekanligini ko'rsatadi. Huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari bilan uchrashuvlardan so'ng talabalarning huquqiy bilimlarini yanada boyitish maqsadida mavzularga tegishli materiallarni kiritish, noaniq qolgan masalalarni sharxlash, muammolarni talabalar bilan munozara shaklida tahlil qilish, talabalarni kichik guruhlariga bo'lgan holda ular o'rtasida diskussiyalarni vujudga keltirish huquqi ta'lim rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Pedagogik ta'limda huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari bilan uchrashuvlar tashkil etish usulidan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Jamiyatda yuz berayotgan huquqbuzarliklar, turli shakllardagi jinoiy hodisalar haqida amaliy bilimlarning olishi bunday holatlarga

nisbatan o'z munosabatining mohiyatini to'g'ri anglashi, hodisalarga to'g'ri baho bera olishi, o'zida bunday vaziyatlarda qanday harakat qilish ko'nikmalarining shakllanishiga olib keladi. Bularning barchasi O'zbekistondagi fuqarolik jamiyatining taraqqiyotiga munosib ulush bo'lib qo'shiladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, xulosa sifatida shuni aytishimiz mumkinki mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar jarayonida yurt tinchligini, jamoat tartibi va xavfsizligini ta'minlash, fuqorolarning xuquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ishonchli ximoya qilish, jinoyat va xuquqbuzarliklarga qarshi kurashishda Ichki ishlar organlarining huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshiruvchi boshqa organlar bilan hamkorligi beqiyos ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 9 yanvardagi "Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida"gi PF-5618-son Farmoni. Manba: <https://lex.uz/docs/4149765> (Decree No. PF-5618 of the President of the Republic of Uzbekistan dated January 9, 2019 "On fundamental improvement of the system of raising legal awareness and legal culture in society". Source: <https://lex.uz/docs/4149765>)

2. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – T.: O'zbekiston, 2022. – B. 29. (Constitution of the Republic of Uzbekistan. - T.: Uzbekistan, 2022. - P. 29.)

3. Rustamboev M.H., Tuxtasheva U.A. Sud va huquqni muhofaza qiluvchi organlar. Darslik. Tom-1. – T.: Ilmziyo, 2011. – B. 8-9. (Rustamboev M.H., Tukhtasheva U.A. Judiciary and law enforcement agencies. Textbook. Tom-1. - T.: Ilm-Ziya, 2011. - P. 8-9.)

4. Toshev O. Huquqni muhofaza qiluvchi organlarning funktsiya va vazifalarini qayta ko'rib chiqish lozim... Tahlil. Manba: <https://uza.uz/posts/231348> (Toshev O. It is necessary to review the functions and tasks of law enforcement agencies... Analysis. Source: <https://uza.uz/posts/231348>)

5. Avezov O.R. Psychological relations between family members. Scientific Journal Impact Factor. VOLUME 2 | ISSUE 2. ISSN 2181-1784. SJIF 2022: 5.947 February 2022 www.oriens.uz. P-945-949
6. Avezov O.R. Mental Status and Behavioral Reactions in Emergency. and Extreme Emergencies AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH. ISSN: 2690-9626 Vol.3, No 1, 2022. <https://www.grnjournals.us/index.php/AJSHR/article/view/714>
7. Avezov O.R. Favqulotda va ekstremal vaziyatlarda aholiga psixologik xizmat ko'rsatish. "XXI asr psixologiyasi". //Xalqaro ilmiy–amaliy anjumani materiallari// Buxoro, 2021 y. B. 19 - 24.
8. Avezov O.R. Turli ekstremal vaziyatlarda aholiga psixologik xizmat ko'rsatish amaliyoti. Psixologiya fani va yoshlarning rivojlanishi. //Xalqaro ilmiy–amaliy onlayn konferensiya materiallari// Toshkent, 2020 y. B. 77 -80.
9. Avezov O.R. Ta'lim- tarbiya jarayonida agressiv xulqli bolalar ota- onasi bilan ishlashning o'ziga xos psixologik jihatlari. "O'zbekistonda fuqarolik jamiyati qurish sharoitida shaxs ma'naviy madaniyatini shakllantirishning falsafiy omillari" //Respublika ilmiy–amaliy anjumani materiallari// Farg'ona, 2017 y. B. 248-251.
10. Avezov O.R. Mutaxassislikka kirish. Darslik, "Durdona" nashriyoti, 2021 yil. 243 bet.
11. Avezov O.R. Deviant xulq-atvor psixologiyasi. Darslik, " Buxoro viloyati bosmaxonasi" nashriyoti, 2019 yil. 495 bet.
12. Avezov O.R., SH.R. Barotov, L.YA. Olimov. Psixologiya nazariyasi va tarixi. Darslik. "O'zbekiston faylasuflari jamiyati" nashriyoti. Toshkent. 2019 yil. 492 bet.
14. Avezov O.R. Rol volevix processov v formirovanii lichnosti. Psixologiya XXI stoletiya. Yaraslavl, 2017y. S.17-20.

**BEST
SCIENTIST
Journal**

**CENTER OF SCIENCE AND ENLIGHTENMENT
JOURNAL <http://bestarticle.fast-page.org/>**